

TARIX DARSLARI VA TO`GARAK MASHG`ULOTLARIDA MUSTAQIL IJODIY TOPSHIRIQLAR ORQALI O`QUVCHILARNI KASBGA YO`NALTIRISH

Xujanova Lobar Raimkulovna

Guliston Davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498703>

Аннотация. Представлены научно-педагогические основы ориентации студентов в профессию путем постановки самостоятельных творческих заданий на уроках истории и групповых занятиях, показаны цели и задачи профориентационной работы и рекомендации в связи с этим.

Ключевые слова: профессиональное образование, уроки истории и групповая деятельность, современный педагог, практические и творческие навыки, малые группы, туризм, музеология, самостоятельные творческие задания

Annotatsiya. Tarix darslari va to`garaklar mashg`ulotlarida mustaqil ijodiy topshiriqlar berish orqali o`quvchilarni kasbga yo`naltirish yuzasidan ilmiy-pedagogik asoslar keltirilgan, kasbga yo`naltirishning maqsad va vazifalari hamda shu yuzasidan tavsiyalar ko`rsatib o`tilgan.

Kalit so`zlar: kasbga yo`naltirilgan ta`lim, tarix darslari va to`garak mashg`ulotlari, zamonaviy o`qituvchi, amaliy-ijodiy ko`nikmalar, kichik guruhlar, turizm, muzeyshunoslik, mustaqil ijodiy topshiriqlar

Abstract. The scientific and pedagogical foundations for guiding students into a profession by setting independent creative tasks in history lessons and group classes are presented, the goals and objectives of career guidance work and recommendations in this regard are shown.

Keywords: vocational education, history lessons and group activities, modern teacher, practical and creative skills, small groups, tourism, museology, independent creative tasks.

Bugungi zamonaviy o`qituvchisi, o`quvchilarga shunday ta`lim berishi kerakki, ular doimiy o`zgarib boradigan davrga yumshoq va tez moslashish, yangi muammolarni ko`ra bilish, o`z navbatida o`quvchilar olayotgan bilimlari asosida ularni yechish yo`llarini topa olishi, tasodiflar oldida chorasiz qolmasliklari kerak. Ta`limga innovatsion yondoshuv va ta`lim olishda nazariy, amaliy-ijodiy ko`nikmalarni shakllantirish ushbu vazifaning yechimidir.

Ta`lim sohasidagi maktab bitiruvchilarini kasbga yo`naltirish to`g`li va maqsadli tashkil etish borasidagi yondashuvlar, O`zbekiston Respublikasining 2022-2026 -yillarga mo`ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham ta`kidlab o`tilgan, unda kasbga yo`naltirish, kasb berish xizmatlarini yanada kengaytirish masalalari atroflicha muhokama qilingan[1].

Ta`limni modernizatsiyalashda 2020 yilda qabul qilingan "Ta`lim to`g`risida"gi qonunning ustuvor vazifalarini amalga oshirish yangi ta`lim trayektoriyalarini ta`minlashga mo`ljallangan. Endilikda ta`limning yangi ko`rinishi kasbga yo`nalganlik va integral standartlik bilan ta`minlanmoqda. Har ikki tamoyil ham umumiy ta`lim tavsifiga ega bo`lib, ular turli vazifalar majmualarini o`zida aks ettiradi[2].

Tarix darslari va to`garak mashg`ulotlarida o`quvchilarda Vatanimiz tarixiga cheksiz hurmatni shakllantirish, uni chuqur va haqqoniy, xolisona o`rganish, har bir tarixiy davr haqida o`z tassavuri, tushunchasiga, fikriga ega bo`lishi lozim. Shuningdek, tarixiy voqealikka o`z

munosabatini erkin bildira olish, hayotiy pozitsiyasiga ega bo'lishi, jahon mamlakatlari tarixi va ularning taraqqiyot bosqichlarini o'rganish barobarida ularni xolisona, obektiv baholay olish, tahlil qilish singari ko'nikmalarni shakllantiradi.

Bugungi kun pedagoglar oldiga yoshlarimizni erkin fikrlay oladigan va o'z qarashlarini erkin ifodalay oladigan o'quvchilarni tarbiyalashni eng muhim masala sifatida qo'ymoqda. Bu muammoni sohamizdan kelib chiqib, tarix darslar va to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonida yangi interfaol metodlardan foydalanish orqali samarali xal etish mumkin. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, unda aynan maktablarda tarix faniga qiziquvchi o'quvchilarni tarix darslari va to'garaklarida samarali metodlar, qiziqarli topshiriqlar orqali nafaqat tarix fani sohasiga balki, turizm, muzeyshunoslik, gid-tarjimon, geografiya, ekologiya, adabiyot, madaniyat, web-dizayn, tadbirkorlik, axborot texnologiyalari kabi boshqa soha va kasblarga yo'naltirish shuningdek, bu borada o'qitishning zamonaviy vositalarinig bugungi kunda qo'llanilishi tahlil qilinib, ta'limiy imkoniyatlari, tadqiqotlar texnologiyasi bo'yicha didaktik jarayonni loyihalashtirish masalalari ochib berilgan.

Maktab tarix darslarida davriy jihatda bosqichma-bosqich ravishda, o'quvchilar tassavurida insoniyat paydo bo'lgandan tortib to hozirgi kunlarga bo'lgan jamiyat taraqqiyoti izchillik bilan ochib beriladi. O'quvchilar aniq tarixiy dalil va hodisalarni anglash, taqqoslash, tekshirish va umumlashtirish asosida insoniyat rivojlanishning qaror topishi to'g'risidagi ilmiy tushuncha bilan qurollanib boradi. Masalan, 6-sinf darsligida o'quvchilar «Jahon tarixi»ning qadimgi davrlarini va «O'zbekiston tarixi»ning qadimgi davrlarini o'qitish jarayonida ibtidoiy odamlar mehnatining takomillashib borishi, mehnat ular hayotida qanday o'zgarishlarga olib kelganligini o'quvchilar ongida dastlabki ilmiy tushunchalar sifatida singdiribboriladi.

Bu yoshda o'quvchilar taraqqiyotning tarixiy jarayonini tushunchalar orqali anglaydi o'z navbatida ko'rsatmali qurol orqali o'quvchining tushuncha va tasavvurida ibtidoiy odamlar hayot haqida muhim ma'lumotlar saqlanib qoladi. Tushuncha va tassavurlarni hosil qilish barobarida masalan, 6-sinf darsligida “eng qadimgi odamlarning” dastlabki yashagan hududlari sifatida berilgan Janubiy Afrika, Sharqiy Afrika, Indoneziya, Xitoy, Germaniya, Fransiya kabi davlatlar haqida o'quvchilarga jumladan, 6 nafariga ushbu davlatlar haqida qisqacha geografik joylashuvi haqida OAV va internet saytlari orqali ma'lumot tayyorlashni, yana 6 nafar o'quvchiga bu hudud va davlatlarning hozirgi kundagi taraqqiyoti haqida ma'lumotlar toplashni hamda yana bir kichik guruhga undagi o'quvchilarni shunday tanlash kerakki, rassochilk qobiliyati yuqori bo'lsa maqsadga mufoviq bo'ladi, ular bu davlatlarni xaritada ko'rinishi hamda bayrog'ini aks ettirish, xuddi shunday kichik guruhga bu davlatlardagi mashhur tarixiy obidalar haqida ma'lumotlarni toplash topshiriqlari beriladi. Qolgan o'quvchilarga topshiriq bajaruvchilar ishlariga xolisona baho berish vazifasini yuklash mumkin. Bu taqsimlangan topshiriqlar o'quvchilarda avvalo fanga qiziqishni, jamoa bo'lib ishlashni, berilgan vaqt mobaynida topshiqni bajarishga yondashuvni, muammoni to'g'ri hal eta olishni, tarixiy bilim va tasavvurlarga, qo'shimcha manbalar bilan tanishuv hamda axborotlarni saralash kabi ko'nikmalar hosil bo'lish barobarida turli kasbga yo'naltiradi. Bu topshiriqlar asosan takrorlash darslarida hamda to'garaklarda uyga vazifa tarzida berilsa va tahlil qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yuqori sinf o'quvchilarini tarix darsi va to'garak mashg'ulotlarda kasbga yo'naltirgan holda tashkil etishning yana bir samarali usullardan biri, yashab turgan hududni tarixini o'rganish va shu asosida ustozlar bilan birgalikda ko'rgazmali materiallar tayyorlash, agarda o'rganilayotgan hududda tarixiy qadamjolar mavjud bo'lsa nur ustiga a'lo nur, hududning ilm-fan va turli sohada fidokorona mehnat qilib kelayotgan insonlari haqida o'quvchilarni qaysi

kasbga qiziqishiga qarab, o`sha kasb fidoyisi haqida albatta ularning shxsiy roziliklari bilan qisqa videorolik, ocherk tayyorlash topshiriqlari beriladi. Bu topshiriqlar o`quvchilarni mustaqil ijodga chorlash bilan birga, turizm sohasiga qiziqishini, yashayotgan hududi bilan faxrlanish tug`usini his qiladi, o`ziga bo`lgan ishonchini, o`zi orzu qilgan kasb egasi bo`lishi uchun nimalarga e`tibor berish kerakligi haqida o`zi uchun yetarli tushunchalarga ega bo`ladi.

Maktabdagi tarix to`garagi a`zolari, maktab ma`muriyati, ustozlar hamda yashab turgan mahalla faollari bilan birgalikda maktabda o`lkashunoslik muzeyini tashkil etish maqsadga muvofiq, bu ishlarni tashkil etishda bevosita o`quvchilarning ishtiroki muzey sohasiga qiziqishlarini oshiradi. Bu borada tajriba va ko`nikmaga ega bo`lish barobarida, O`zbekiston tarixi muzeyi yoki boshqa shahar va tuman o`lkashunoslik muzeylariga ekskursiya uyushtirish kasbga yo`naltirish borasidagi ishlarda yuqori samara beradi. Jumladan “O`zbekiston tarixi” muzeyi misolida oladigan bo`lsak, Teshiktosh g`oridan, Oqtosh, Xo`jakent, Quyi Bo`zsvu manzilgohlaridan topilgan qadimgi tosh davriga oid tosh qurollari bilan tanishtiradi. Bu vaqtda yashagan odamlar ovchilik, meva yig`ish, yemishbob ildizlar topish bilan hayotkechirganlarini so`zlab «ov», «termachilik» rasmlarini ko`rsatiladi. Shundan so`ng o`quvchilar diqqati Teshiktosh va Oqtosh g`orlarining kesma suratlariga jalb qilinadi, so`ngra miloddan avvalgi XII – VII ming yillarga oid o`rta asr materiallariga e`tibor qaratiladi. Bu paytda odamo`q – yoy yasashni bilib, birinchi uy hayvoni – itlarni o`ziga o`rgatganligi haqida aniq ma`lumot va faktlarga guvoh bo`ladi.

Xulosa qilib aytganda, o`quvchilar tarix muzeyida o`z ko`zlari bilan ko`rgan qadimgi odamlar hayoti va ularning ish qurollari bir umr uning xotirasida saqlanib qoladi. Muzeydan qaytgach o`qituvchi, o`quvchilarga «mehnat qurollarining takomillashuvida inson hayotining o`zgarib borishi» yoki «Mehnat insonni yaratadi», «Kishilar o`rtasida tengsizlik qanday vujudga keldi?», «Odamlar hayotining takomillashuvida tabiatning o`rni» kabi mavzularda referat yozib kelishlarini topshiradi. Muzeyga tashrifdan olgan taassurotlar asosida tarixiy tasavvurlarni shakllantirishda tarixiy hodisalar obrazlarini o`quvchilar faol suratda idrok etishga qaratilgan usullardan foydalaniladi. O`qituvchi hikoyasining mazmunan ko`rgazmali va obrazli bo`lishi darslik matnidagi tarixiy hujjatlardagi voqea va tasviriy rasmlar, badiiy adabiyot asarlari o`quvchilarda tarixiy tasavvurlarni shakllantirishning asosiy manbai bo`lib xizmat qiladi. Yuqorida aytilgandek, har bir dars va to`garakni rejadagi mavzuni o`qitishni eng samrali usullari tanlanadi hamda oldindan maqsadi va vazifalari mavzu mohiyatidan kelib chiqib, belgilanadi va rejalashtiriladi. Shuningdek, yuqorida berilgan tarix darslaridagi metodlar va to`garak mashg`ulotlarida berilgan mustaqil ijodiy topshiriqlar orqali o`quvchilarda kasbga yo`naltirish rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi PF–60-son farmoni, 2022 yil 28 yanvar / lex.uz
2. Azizxo`jayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.2001
3. Matniyazova N. Og`zaki bayon va ko`rgazmalilik metodlarining tarix fanida qo`llanilishi// Ozbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavzusidagi respublika 22-ko`p tarmoqli ilmiy-masofaviy onlayn konfrerensiya materiallari to`plami . 30noyabr .2020. 14-bet
4. Akbarov B. Klaster tizimi umumiy o`rta ta`lim maktabi o`quvchilarida kasbiy tafakkurni shakllantirishning asosiy omili sifatida // Xalq ta`limi. 2019. № 4. –B. 106.

5. Toshtemirova S. Tarix fanlarini kasbga yo`naltirish asosida o`qitishning ta'limiy traektoriyalarini tashkil qilish mazmuni va tuzilishi // Mug'allim hem uzluksiz bilimlendirio`.№-3/1 Nukus-2022 34 -b